

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО УКЛОНА ЛОКАЛЬНОГО УЧАСТКА РЕЛЬЕФА

Джуманов Ж.Х.

д.т.н., проф., Ташкентский университет информационных технологий

Хаитов Б.У.

к.т.н., Бухарский инженерно-технологический институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7428959>

Аннотация. В статье предлагается методика определения плоскости среднего уклона определенного участка рельефа, называемой плоскостью квартала или локальным участком рельефа на основе которой определяются геометрические характеристики рельефа такие как направление ската, угол наклона.

Ключевые слова: линия среднего уклона, матрица исходных данных, квартал поверхности, плоскость квартала.

DETERMINATION OF THE AVERAGE SLOPE OF A LOCAL RELIEF SECTION

Abstract. The article proposes a method for determining the plane of the average slope of a certain section of the relief, called the plane of the quarter or a local section of the relief, on the basis of which the geometric characteristics of the relief are determined, such as the direction of the slope, the angle of inclination.

Keywords: line of average slope, input data matrix, surface of quarter, plane of quarter.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из актуальных вопросов является оптимальное проектирование инженерных задач на основе источников геоинформационных данных о поверхности рельефа – сведений о локальной и региональной сложности, средних и общих уклонах поверхности рельефа для эффективного использования земельных ресурсов. В практике инженерного проектирования большую значимость имеют цифровые модели рельефа способные геометрически анализировать рельеф земной поверхности как по выбранным участкам, так и всей территории в целом. Данный анализ востребован в задачах: водоотведение территорий; планировка с учетом естественного рельефа; определение лавиноопасных, селевых и оползневых зон; проведения инженерно-коммуникационных сетей – линий электропередач, авто- и железных дорог; оперативной дислокации сил и средств военной техники по неблагоустроенным территориям (бездорожье); ландшафтного дизайна объектов архитектурного благоустройства и т.д.

В развитых странах мира, в том числе в США, Канаде, Дании, Швеции, Германии, Франции, Китае и России для различных инженерно-проектных задач приобретает важность эффективного использования информационной емкости цифровых моделей рельефа, создание новых теоретических и программных обеспечений, а также улучшение существующих.

Обзор литературы показывает, что при геометрическом моделировании рельефа местности для инженерно-проектных задач, помимо адекватности модели к оригиналу, можно добиться возможностей интеллектуального и визуального анализа геоинформационных данных модели. Решение таких задач требует совершенствования теоретических знаний в области сбора, хранения и обработки геоинформационных данных, разработки новых алгоритмов на основе усовершенствования методов геометрического моделирования рельефа. С этой точки зрения актуальное значение

приобретает определение и визуализация количественных данных о степени сложности, углов наклона поверхности рельефа, как на локальном, так и на региональном уровне. Таким образом, обеспечивается выбор оптимальных, научно обоснованных и конструктивных вариантов проектного решения.

В настоящее время в Республике Узбекистан ведутся комплексные строительные работы населенных и промышленных зон, ведется системная работа по улучшению мелиоративного состояния сельскохозяйственных земель. По всей республике реконструируются существующие и проектируются новые магистральные – автомобильные и железные дороги. Поиск оптимальных проектных решений этих процессов, учитывающие экономически эффективные и на долгосрочную перспективу требуют системного и научного подхода к проблеме.

В трудах [1] были установлены, что для геометрического анализа нерегулярных – топографических поверхностей (ТП) целесообразно изучение участков рельефа в виде регулярных поверхностей. В частности, степень сложности всей территории ТП есть сумма коэффициентов сложности отдельно взятых ее участков называемыми «кварталами поверхности» [2], рельефа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Известны также несколько подходов к определению морфометрических характеристик локального участка рельефа на основе матриц исходных данных размерностью 2×2 [3], 3×3 [4], 5×5 [5].

Если задана некоторая матрица размером $m \times n$ высотных значений рельефа на базе регулярной сети исходных данных:

$$(Z_{ik}) \equiv \begin{pmatrix} Z_{11} & Z_{12} & \dots & Z_{1n-1} & Z_{1n} \\ Z_{21} & Z_{22} & \dots & Z_{2n-1} & Z_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ Z_{m-11} & Z_{m-12} & \dots & Z_{m-1n-1} & Z_{m-1n} \\ Z_{m1} & Z_{m2} & \dots & Z_{mn-1} & Z_{mn} \end{pmatrix}$$

где каждая строка – m или столбец – n матрицы есть одна плоская кривая – продольное или поперечное сечение рельефа, тогда матрицу с размером 3×3 назовем кварталом поверхности (рис. 1-а).

Рис. 1. Определение плоскости среднего уклона квартала

Плоскость, проведенную по средним значениям строк и столбцов матрицы размером 3×3 , назовем плоскостью квартала.

Известно, что линейная аппроксимация плоской кривой даёт первое приближение функции. В инженерной практике линейную аппроксимацию применяют для определения среднего уклона плоской кривой.

Аппроксимация плоской кривой в линейную функцию имеет вид:

$$z = f(k) = ak + b \tag{1}$$

В данной функции k – есть показатель итераций, a и b – переменные.

Для квартала поверхности $k = 1, 2, 3$.

Коэффициенты функции (1) a и b в общем виде определяются системой:

$$\begin{cases} a \sum_{i=1}^n k_i^2 + b \sum_{i=1}^n k_i = \sum_{i=1}^n k_i z_i \\ a \sum_{i=1}^n k_i + bn = \sum_{i=1}^n z_i \end{cases} \tag{2}$$

Определяя средние уклоны по строкам и столбцам квадратной матрицы можно вывести общий уклон квартала поверхности в целом.

Среднее значение элементов одной строки или столбца будет:

$$\Delta Z_{m1} = \frac{\sum_{i=1}^3 z_{1i}}{3} \quad \text{или} \quad \Delta Z_{1n} = \frac{\sum_{i=1}^3 z_{i1}}{3} \tag{3}$$

Среднее значение каждой строки и столбца квадратной матрицы образует пару новых плоских кривых (рис. 1-b):

$$\Delta Z_{mk} = (\Delta Z_{m1} \quad \Delta Z_{m2} \quad \Delta Z_{m3}) \quad \text{или} \quad \Delta Z_{kn} = \begin{pmatrix} \Delta Z_{1n} \\ \Delta Z_{2n} \\ \Delta Z_{3n} \end{pmatrix} \tag{4}$$

Уравнение (2) для матрицы квартала принимает более строгий вид:

$$\begin{cases} 14a + 6b = \sum_{i=1}^3 k_i z_i \\ 6a + 3b = \sum_{i=1}^3 z_i \end{cases} \tag{5}$$

Применяя уравнения (5) для (4) определяем два новых уравнения:

$$z = ak + b \quad z_2 = a_2 k_2 + b_2 \tag{6}$$

Итерационное исчисление (6) определяют значения z для проведения прямых среднего уклона по средним значениям строк и столбцов.

Для определения уравнения плоскости квартала достаточно иметь координаты трех точек, не принадлежащих одной прямой. Уравнения (6) дают возможность определению координат пяти точек (см. рис. 1-с). Пусть координатами трех точек, не принадлежащих одной прямой, будут:

$$Z_{m1} (\Delta X, 2\Delta Y, a+b); \quad Z_{1n} (0, \Delta Y, a_2+b_2); \quad Z_{m2} (\Delta X, \Delta Y, 2a+b)$$

Используя метод определителей устанавливаем уравнение первой степени общего вида (уравнение плоскости):

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad (7)$$

где: $A = \Delta Y(a_2 + b_2 - 2a - b)$; $B = \Delta X \cdot a$; $C = \Delta X \cdot \Delta Y$;
 $D = \Delta X \Delta Y(-a_2 - b_2 - a)$.

Для определения направления вектора ската плоскости следует определить прямую проведенную через центр плоскости к ее горизонтальному следу. Горизонтальный след плоскости определяется решением задачи на пересечение двух плоскостей:

$$\begin{cases} Ax + By + Cz + D = 0 \\ z = 0 \end{cases} \Rightarrow Ax + By + D = 0 \quad (8)$$

Определяем расстояние $-d$ от $\Delta Z'$ до горизонтального следа (рис. 2):

$$d = \frac{Ax}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} + \frac{By}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} + \frac{D}{\pm \sqrt{A^2 + B^2}} \quad (9)$$

где: $x = \Delta X$; $y = \Delta Y$. Знак (+) берется если в уравнении (9) D отрицательный.

Рис. 2. Визуализация стрелки вектора ската

Если значение d не способствует визуализации проекции вектора ската в пределах границ плоскости квартала следует сместить горизонтальную плоскость на новый уровень ΔZ_2 , для чего следует ее определить:

$$\Delta Z_2 = \Delta Z - \frac{S \cdot \Delta Z}{d} \quad (10)$$

здесь: $S = \Delta X$ или $S = \Delta Y$, наименьшее значение из них. Часто $\Delta X = \Delta Y$.

Подставляя значение $z = \Delta Z_2$ в уравнение (8) определяем горизонталь плоскости квартала (рис. 2):

$$Ax + By + D_2 = 0 \quad (11)$$

Уравнение перпендикуляра проведенной через $\Delta Z'$ к (11) будет:

$$\pm B(x - \Delta X) + A(y - \Delta Y) = 0 \Rightarrow \pm Bx + Ay + D_3 = 0 \quad (12)$$

здесь: берется знак (-) если в уравнении (11) B положительный.

Взаимное пересечение (11) и (12) определит точку пересечения:

$$\begin{cases} Ax + By + D_2 = 0 \\ \pm Bx + Ay + D_3 = 0 \end{cases} \quad (13)$$

Корни уравнения (14) $x = X'$, $y = Y'$ дают координаты точки E' – конец стрелки вектора ската которая всегда будет находится на окружности с центром $\Delta Z'$ и радиусом равным S указывая направление уклона плоскости.

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Достоверность полученных результатов обосновывается применением теории множеств для обеспечения логической связи определений применяемое в теории топографических поверхностей, обеспечением численных методов математического анализа к методам преобразования начертательной и аналитической геометрии, сравнительным анализом результатов экспериментальных данных с компьютерным моделированием.

Было установлено, что геометрическая модель рельефа является первичным и базовым для других видов моделирования таких как, математическое, цифровое. Следовательно, в разработках других видов моделирование рельефа требуется первоначально иметь представления о геоданных и геометрических моделях рельефах.

Графоаналитические способы определения линий среднего уклона плоской кривой, плоскости квартала и плоскости рельефа способствуют их применению непосредственно в САД системах. Следовательно, технология проектирования графоаналитическими способами является простым, оперативным и практичным в применении.

REFERENCES

1. Хаитов Б.У. Геометрическое моделирование рельефа поля для задач мелиорации. Дис. ... канд. тех. наук. – Т.: ТИИМ, 2012. – 165 с.
2. Хаитов Б.У. Геометрическое и цифровое моделирование степени сложности рельефа. Прикладна геометрія та інженерна графіка: Межвузовский научно-технический сборник. – Киев: 2010. – вып.85. – С. 227-231.
3. Huaxing Lu. Modelling Terrain Complexity. ReseachGate. January 2008. – pp. 159-176.
4. Chou Y.H., Liu P.Sh., Dezzani R.J. Terrain complexity and reduction of topographic data. Journal of Geographical Systems. July 1999. – pp. 179-198.
5. Флоринский И.В. Теория и приложения математико-картографического моделирования рельефа: Автореф. дисс. ... док. тех. наук.: 25.00.33. – М. 2010. – 42 с.